

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ROWENA N. ARIASO

Associate Professor V

Leyte Normal University

reinalyn.cantonjos@deped.gov.ph

“GUMISING KA, AKING BAYAN!”

Gahaman sa Kapangyarihan
Pawang bahid ng katiwalian
Naturingang maaasahan
Naging salot sa lipunan.

Maraming bulag na halimaw ang naglilingkod sa bayan
Tila kandila na hindi nagbibigay liwanag sa kadiliman
Sa halip na ibangon sa katiwalian ang nalulugmok na bayan
Hinubaran pa ng dangal ang ating lupang tinubuan.

Sino pa kaya ang maghahari sa lugmok na bayan
Kung ang mga nalulok sa pwesto mga utak at uhaw sa ginto ang naturingan
Pawang katiwalian at makamundong hangarin ang tanging alam
Sa halip na iahon mula sa pagkakalugmok sa kadiliman.

Matapos ang napakahabamg panahon na
pakikipagdigma sa mga banyagang mapang-alipusta
Na mas masahol pa ang mga taong may dugong Pilipino
Ang walangawang nagtaksil at naglustay ng yaman sa kaban ng bayan.

Gumising Ka mahal Kong Perlas ng Silangan
Nawa'y may magsilbing ilaw sa kadiliman,
Sa tagal nang pagkakagapos sa tanikalang katiwalian, muli tayong iahon sa kadungisan
Harinawa may maglingkod nang tapat at may pusong busilak para sa bayan.